

Documentos do *DOES/Diário da Justiça* de 1954 e outros documentos relevantes

Observações:

- 1) Este item integra o Material Suplementar Eletrônico (MSE) do e-book intitulado *São Mateus em seu turbulento 1947 e o seu legado* (Emmerich, 2025b).
- 2) A obra mencionada acima é referida como “**Texto SM**” no livro *Caneta de Ouro: Poesia e Trajetória de Vida de Obéd Emmerich*, do mesmo autor, estando relacionada ao seu Capítulo 4 (Emmerich, 2025).
- 3) Esta é uma versão preliminar deste item, que apresenta apenas um sumário dos tópicos abordados.
- 4) Uma versão atualizada, com todo o conteúdo devidamente apresentado, será inserida em breve.
- 5) O link de acesso fornecido no e-book sempre direcionará o leitor para a versão mais recente deste material.

Sumário dos tópicos abordados:

- **Documentos do *DOES/Diário da Justiça* de 1954 com composições dos Diretórios Municipais da UDN e do PSD de São Mateus;**
- **Outros documentos relevantes**